

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛЕТОК ТИМУСА В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ ГИПОКСИИ

Абаева Т.С., Жанганаева М.Т.

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К.Ахунбаева,
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме. Как показывает опыт мировой науки, одной из важнейших проблем биологии и медицины становится проблема гипоксии. В последние годы проблема гипоксии привлекает все более пристальное внимание экспериментаторов и клиницистов, поскольку изучение различных аспектов гипоксии показало универсальную роль кратковременного или более продолжительного действия дефицита кислорода в регуляции деятельности организма и развитии патологии. Целью исследования, определение влияние гипоксии состояние клеточных популяций тимуса на крыс. Для изучения морфологической характеристики тимуса проводились исследования на 160 самцах крыс, весом 150-300 граммов, которые были разделены на 4 группы и на протяжении 1 месяца находились в разных по высоте регионах (г.Бишкек 760, г. Чолпон-Ата 1660, г. Нарын 2020, поселок Туя-Ашуу 3200 м над уровнем море). В низкогорье все клеточные популяции оставались в пределах нормы, а чем выше регион расположен над уровнем моря, тем заметнее были гистоморфометрические изменения клеточного состава тимуса в виде увеличения количества лимфобластов, средних и малых лимфоцитов, апоптотных тел, телец Гассала и снижением митоз. Причиной таких изменений может быть недостаток кислорода на протяжении долгого времени, который приводит к патологическим изменениям за счет нарушений структуры тимуса.

Ключевые слова: Тимус, крыса, регионы (760, 1660, 2020, 3200 м над уровнем море).

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THYMUS CELLS UNDER CONDITIONS OF MOUNTAIN HYPOXIA

Abayeva T.S., Zhanganaeva M.T.

Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic

Resume. As the experience of world science shows, one of the most important problems of biology and medicine is the problem of hypoxia. In recent years, the problem of hypoxia has attracted increasing attention from experimentalists and clinicians, since the study of various aspects of hypoxia has shown the universal role of short-term or prolonged effects of oxygen deficiency in the regulation of body activity and the development of pathology. The aim of the study was to determine the effect of hypoxia on the state of thymus cell populations in rats. To study the morphological characteristics of the thymus, studies were conducted on 160 male rats weighing 150-300 grams, which were divided into 4 groups and for 1 month were located in different altitude regions (Bishkek 760, Cholpon Ata 1660, Naryn 2020, Tuya-Ashuu village 3200 m above sea level). In the low mountains, all cell populations remained within the normal range, and the higher the region is located above sea level, the more noticeable were histomorphometric changes in the cellular composition of the thymus in the form of an increase in the number of lymphoblasts, medium and small lymphocytes, apoptotic bodies, Ghassal bodies and a decrease in mitosis. The reason for such changes may be a lack of oxygen for a long time, which leads to pathological changes due to violations of the structure of the thymus.

Keywords: Thymus, rat, regions (760, 1660, 2020, 3200 m above sea level).

ТОҒЛИ ГИПОКСИЯ ШАРОИТИДА ТИМУС ХУЖАЙРАЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШИ

Абаева Т.С., Жанганаева М.Т.

И.К.Охунбоев номидаги Қирғизистон давлат тиббиёт академияси,
Бишкек ш., Қирғизистон Республикаси

Резюме. Жаҳон илм-фанининг тажрибаси шуни кўрсатадики, гипоксия муаммоси биология ва тиббиётнинг энг муҳим муаммоларидан бирига айланади. Сўнгги йилларда гипоксия муаммоси экспериментаторлар ва амалиётчиларнинг эътиборини тобора кўпроқ жалб қилмоқда, чунки гипоксиянинг турли жиҳатларини ўрганиш организм фаолиятини тартибга солиш ва патологияни ривожлантиришида кислород этишмовчилигининг қисқа ёки узокроқ таъсирининг универсал ролини

кўрсатди. Тадқиқотнинг мақсади каламушларда тимуснинг хужайра популяцияларининг гипоксия ҳолатига таъсирини аниқлаш эди. Тимуснинг морфологик хусусиятларини ўрганиш учун оғирлиги 150-300 грамм бўлган 160 эркак каламушларда тадқиқотлар ўтказилди, улар 4 гуруҳга бўлинган ва I ой давомида турли баландликдаги минтақаларда бўлган (Бишкек ш. 760, Чолпон-ата ш. 1660, Нарин ш. 2020, Туйя-Ашуу қишлоғи денгиз сатҳидан 3200 м баландликда). Паст тоғларда барча хужайра популяциялари нормал чегараларда қолди ва минтақа денгиз сатҳидан қанчалик баланд бўлса, тимус хужайра таркибидаги гистоморфометрик ўзгаришлар лимфобластлар, ўрта ва кичик лимфоцитлар, апоптотик жисмлар, Гассал таначалари сонининг кўпайиши ва митознинг камайиши кўринишида сезиларли бўлди. Бундай ўзгаришларнинг сабаби узоқ вақт давомида кислород етишмаслиги бўлиши мумкин, бу тимус тузилишининг бузилиши туфайли патологик ўзгаришларга олиб келади.

Калит сўзлар: тимус, каламуш, минтақалар (денгиз сатҳидан 760, 1660, 2020, 3200 м баландликда).

Введение. Актуальность в настоящее время, как показывает опыт мировой науки, одной из важнейших проблем биологии и медицины становится проблема гипоксии. В последние годы проблема гипоксии привлекает все более пристальное внимание экспериментаторов и клиницистов [1, 5, 10], поскольку изучение различных аспектов гипоксии показало универсальную роль кратковременного или более продолжительного действия дефицита кислорода в регуляции деятельности организма и развитии патологии. Как показывает внимательное изучение наиболее распространенных заболеваний, таких как стенокардия, инфаркт миокарда, болезни сосудов, легких и дыхательных путей, атеросклероз, асфиксии новорожденных, а также проблемы онкологии, реаниматологии и хирургии, во всех этих случаях крайне важно выяснение степени гипоксии и борьбы с ней. Организм человека имеет широкие возможности для приспособления к условиям окружающей среды, которые обеспечиваются за счет физиологических резервов организма. Кыргызстан — горная страна. Адаптивные реакции людей, попавших в горные условия, затрагивают регулирующие системы организма. Это, в свою очередь, активизирует функции кислородтранспортных систем (дыхание, кровообращение, кровь) и мобилизует энергетические ресурсы организма [4, 5, 7, 10].

Цель. Определение влияния гипоксии состояние клеточных популяций тимуса на крыс.

Материалы и методы исследования. Для изучения морфологической характеристики тимуса проводились исследования на 160 крыс (новорожденные, 3 месячный) самцов, весом 150-300 граммов, которые были разделены на 4 группы и на протяжении 1 месяца находились в разных по высоте регионах: I группа (n=15) – интактные животные в низкогорье (г. Бишкек, 760 м над уровнем море), II группа (n=20) – в среднегорье (г. Чолпон-Ата, 1660 м над уровнем море), III группа (n=20) – в высокогорье (г. Нарын, 2020 м над уровнем море), IV группа (n=20) – в высокогорье Тоо-Ашу (3200 м над уровнем море). Забой животных проводился путем декапитации, после предварительной дачи эфирного наркоза. Для гистоморфологического исследования ткани брали кусочки тимуса, фиксировали в 10% растворе формалина. Препараты окрашивались гематоксилин-эозином и Ван-Гизоном. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программы: MS Excel.

Результаты исследования. У новорожденных крыс (0-3 недели) на высоте 770 м над ур. моря в тимусе присутствует большое количество лимфобластов, учитывая, что идет активная пролиферация клеток в корковом веществе. В мозговом веществе преобладали средние лимфоциты. При этом апоптозные тела практически отсутствовали, так как уровень апоптоза минимален из-за активного лимфопоэза. Наблюдаются явления интенсивного митоза клеток, особенно в корковом веществе, при этом тельца Гассалья отсутствуют или имеют место единичные зачаточные структуры, просматриваются отдельные макрофаги.

Характерно, что в этот период общее количество клеток максимальное среди всех возрастных групп. В это время корковое вещество доминирует, занимая основную часть тимуса, а мозговое вещество содержит меньше клеток, междольковые септы тонкие, слабо выражены.

В возрасте 3 месяца тимус отличается от новорожденных, в частности снижением уровня лимфобластов (умеренное количество, сохраняется активность пролиферации), но происходит увеличение средних лимфоцитов в мозговом веществе, начинают появляться апоптозные тела, что связано с регуляцией численности лимфоцитов (Рисунок-1).

Активность митозов несколько снижается, тельца Гассалья увеличиваются в количестве и размерах. Также как и в предыдущем возрасте сохраняется постоянство макрофагов, но на умеренном уровне.

При этом общее количество клеток в тимусе стабильно высокое, заметно, что корковое вещество хорошо выражено, хотя его относительная площадь начинает снижаться, а мозговое вещество немного увеличивается в глубине. Междольковые септы становятся более выраженными.

Рисунок 1. Уровень лимфобластов тимуса (%) у крыс с новорожденного возраста до 3 мес. в различных регионах Кыргызской Республики. Примечание: * - $P < 0,05$ достоверно по отношению к г.Бишкек.

Одновременно происходит увеличение апоптозных тел, особенно в корковом веществе на фоне резко сниженной активности митозов, изменяется количество и размеры телец Гассала. Поскольку увеличивается апоптоз, макрофагия становится более выраженной. В итоге, общее количество клеток снижается, хотя мозговое вещество заметно увеличивается, междольковые септы становятся более толстыми и четко выраженными.

Структура коркового вещества выглядит разреженной, уменьшается количество лимфоцитов, и появляются участки фиброза. Так как корковое вещество атрофируется, относительный объем мозгового вещества увеличивается (Рисунок 2, 3).

Рисунок 2. А. Тимус 3-месячного возраста крыс (Чолпон-Ата). 1 - элементы атрофии и разрастание жировой ткани, 2- эпителиальные клетки, 3- Септы. Окраска гематоксилин-эозином, х 380.

Рисунок 3. Б. Тимус 3-месячного возраста крыс (Туя-Ашу). 1 - элементы атрофии, 2- разрастание жировой ткани. Окраска гематоксилин-эозином, х 380.

Максимально выражены апоптозные тела и практически отсутствуют митозы клеток. Необходимость активной утилизации клеточных погибших элементов приводит к максимальной макрофагии. Общее количество клеток становится минимальным среди всех возрастных групп.

Характерно, что корковое вещество почти полностью исчезает, наблюдаются жировые включения, что свидетельствует о инволюции тимуса, поэтому в картине тимуса мозговое вещество преобладает - содержит большое количество зрелых лимфоцитов и телец Гассала.

Междольковые септы становятся еще более толстыми, разделяют атрофированные долики.

Выводы: Таким образом, высокогорные условия вызывают резкую инволюцию тимуса, угнетение лимфопоэза и увеличение апоптоза клеток. Эти изменения обусловлены адаптацией организма к экстремальным условиям, прежде всего, гипоксии и окислительному стрессу. Установлен факт цикличности структурных изменений в тимусе в зависимости от возраста и климато-географических и экологических условий, в процессе высокогорной адаптации животных.

Список литературы:

1. Абаева Т.С., Жанганаева М.Т. Абдыкеримова А.С., Малянчинова С.К. Морфологические особенности тимуса у новорожденных крыс в условиях горной гипоксии Кыргызстана *Re-Health journal*. 2020;22 (6):143-4.
2. Джалилова Д.Ш., Косырева А.М., Цветков И.С., Золотова Н.А., Макарова О.В. Морфофункциональные изменения тимуса у препубертатных самцов крыс Вистар при индуцированном липополисахаридом системном воспалительном ответе во взаимосвязи с устойчивостью к гипоксии. *Бюллетень экспериментальной биологии и медицины*. 2022;174(9):2022-174.
3. Косорева А.М. Джалилова Д.Ш., Макарова О.В., Сладкопечев А.С. Морфофункциональные изменения тимуса и содержание субпопуляций лимфоцитов в крови у самок крыс вистар с разной устойчивостью к гипоксии при системном воспалительном ответе. 2019;21(4): 643-52.
4. Молчанова А.А., Гринберг Кушиков К.Т. Роль вилочковой железы в патологии взрослых (обзор) // *Вестник АГИУВ*. – 2017. - №3. – С. 17-22.
5. Ниязов. Б. С., Мамакеев Ж. Б, Сабитов А.А., Маманов Н. Лейкоцитарный профиль у экспериментальных животных при моделировании раневого процесса в условиях низкогорья и в период деадаптации к высокогорью. *Бюллетень науки и практики*. 2020; 6(11):235–41.
6. Нуралиев, Н. А. Иммуноморфологические аспекты тимуса, как Центрального органа иммунной системы (обзор) / Н. А. Нуралиев, О. К. Игамова // *Журнал теоретической и клинической медицины*. – 2024. – № 2. – С. 35-40.
7. Шидаков Ю.Х-М., Горохова Г.И., Халхожаев Т.У., Ибрагимов М.Я., Мадаминов Ж.Б. Влияние глибенкламида на ремоделирование морфологии почек при ишемии головного мозга. *Вестник КРСУ*. 2019;19(1):100-5.
8. Krzywinska E., Stockmann C. Hypoxia, Metabolism and immune cell function. *Biomedicine*. 2018;6(2):56.
9. Tacconelli A., Farina A.R. and all. "The alternative Trkalli splice variant is expressed by murine and human thymus" [Text] // *Neuroimmunol* - 2007. Epub -2007. jan. P. 22 .
10. Vivier E., Raullet D.H., Moretta A., et al. Innate or adaptive immunity? [Text] / The example of natural killer cells. *Science*. -2011. -Vol. 331. - № 6013. - P. 44 -49.
11. Zapata AG. Lympho-Hematopoietic Microenvironments and Fish Immune System. *Biology (Basel)*. – 2022. - May 13;11(5):747.
12. Zinchenko D.A. Age morphology of the immune organs of turkey's different genotypes in postnatal ontogenesis / Thesis for the degree of Candidate of Biological Sciences. – 2019. - P.151.

Для цитирования: Абаева Т.С., Жанганаева М.Т. Морфологические изменения клеток тимуса в условиях горной гипоксии // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 18–21. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16963824>